

ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ҲУЖУМ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Ташматова Шахноза Тураповна¹

“Футбол назарияси ва услубияти” кафедра катта ўқитувчиси

Рахматуллаев Хамидулла Шухратилла ўғли²

ФБ-52-22 гуруҳ талабаси

¹⁻²Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7359366>

Маълумки, биз барча Ўзбекистон терма жамоа, клубларда ёшлар ва ўсмирлар терма жамоаларимиз ҳужум уюштиришда юқори натижаларни қайд кўрсата олмаганларини кўпгина муаллифлар таъкидлашган. Футбол мутахассислари ва футбол мураббийлар фикрича, мағлубиятларимизнинг сабаби, бу футболчиларимизнинг ҳужум уюштириш ҳаракатларини суст ва ноаниқ бажаришларида деб таъкидлашяпти. Мураббийлар ўқув-машғулот жараёнларида ҳужум уюштириш маҳоратни такомиллаштиришга доир машқларни футбол билан шуғулланувчи болаларнинг ёши, жисмоний ва функционал имкониятларидан қатъий назар қўллайдилар. Шунини ҳисобга олганда футболчиларимиз бу камчиликларни бартараф этиш учун мураббийлар анчагина ишлашларига тўғри келади.

Футболчиларнинг ҳимоя зонасидан тез рақиб томон ҳужум уюштириш, жамоани ғалабага етаклайди. Лекин бутун ҳаракатлар жамоа футболчилардан тезлиги, техник-тактик ҳаракатларни амалга ошириб ҳужумни яқунлашда муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, ёш футболчиларнинг тўпни ўрта ва узоқ масофага, шеригини ҳаракат қилиш йўллига ошириб бериши муҳим аҳамият касб этади. Бундай ҳужумни асосий мақсади, тўпни рақибни ҳимоя зонасига тезда етказиб бериган ҳолда, дарвоза ёнида ҳавфли ҳаракатлар билан дарвозага гол уришдан иборат.

Шунинг учун ёш футболчиларнинг ҳужум қилиш ва ҳужумни яқунловчи босқичи қаратилган мавзуси кўпгина мутахассис ва мураббийлар диққатида ҳисобланди. Бундан ташқари ҳозирги кунда бундай ҳужумларга неча сония вақт кетиши, неча футболчи иштирок этиши ва дарвозага зарба бериш бошқа ҳаракатлари долзарб мавзулардан ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб биз иш мавзусини танладик.

Ҳужум уюштириш ҳаракатларини мусобақа шароитида ўрганиш ва уларни самарадорлигини аниқлаш ишимизнинг мақсади ҳисобланади.

Ёшлар ўртасида Ўзбекистон чемпионатида иштирок этиб келаётган «БЎСМН^{№1}» (тажриба гуруҳи) ва «БЎСМН^{№2}» (назорат гуруҳи)

жамоаларининг 15-16 ёшдаги футболчилари тадқиқот объекти сифатида жалб қилинди, уларда ҳужум уюштириш тактик тайёргарликни оширишга қаратилган воситалардан фойдаланиш тадқиқот предмети сифатида танлаб олинди.

Биз кузатиш олиб борган назорат ва тажриба гуруҳидаги жамоаларнинг турли миқдорий кўрсаткичлари, техник-тактик ҳаракатларга боғлиқлигини аниқлашда, қизиқарли натижаларни қўлга киритдик. БЎСМН[№]2 (назорат гуруҳи) ва БЎСМН[№]1 (тажриба гуруҳи) футболчилари 10 та ўйин давомида ўртача натижаларини қайд этиб аниқлашга ҳаракат қилдик. Олинган натижалардан 10 сониялик тез ҳужум уюштирида назорат гуруҳи футболчилари бир ўйин давомида тадқиқотдан олдин 86 маротаба ҳужум ҳаракатларини ташкил қилиб, уларда техник-тактик ҳаракатларини 508 маротаба бажарилганлигини аниқладик. Бунда асосан олдинга қисқа, ўрта ва узоқ масофага тўп узатишлар 336 тани (СК 67%) ташкил этса, тажриба гуруҳи футболчилари 318 тани (СК 61%) ташкил этган. Бунда асосий ҳаракатлари 30-40 сонияли ҳужумларга тўғри келади. Мана шу вақтларга тўпни шеригига ошириб беришларидаги кўп сонли ҳаракатларини кўришимиз мумкин.

Биз БЎСМН[№]2 мактабида шуғулланувчи футболчиларнинг турли вақтлардаги бажарилган ҳаракатларига тўхталишга ҳаракат қилдик. Бунда 10 сониягача (с) булган ҳужумларда 91 та техник тактик ҳаракатларини (ТТХ), 20-30 сониягача 116 та ттх, 40 сониягача 102 та ттх ва 50 сониягача 83 та ттх қайд этдик. Тажриба гуруҳи футболчиларида эса, 10 с – 90 та ттх, 20 с – 113 та ттх, 30 с – 106 та ттх, 40 с – 96 та ттх ва 50 с – 76 та ттх натижаларни қайд этдик. Бу ерда турли вақтларда амалга оширилган техник-тактик ҳаракатларни асосий урини тўпни ошириб бериш ҳаракатлари туришини кўрмоқдамиз.

Яъни техник-тактик ҳаракатларни 60-70% тўпни ошириб бериш билан ўйин сурати олиб борилиши аниқланди. Бунда назорат гуруҳи футболчилари тўпни шеригига ошириб беришда 10 с – 64 (34) та, 20 с – 79 (47) та, 30 с – 72 (51) та, 40 с – 64 (49) та ва 50 с – 57 (45) тани қайд этдик. Тажриба гуруҳида эса 10 с – 67 (33) та, 20 с – 80 (43) та, 30 с – 62 (41) та, 40 с – 61 (46) та ва 50 с – 48 (36) тани қайд этдик. Бу натижаларга эътибор берадиган бўлсак, 10-20 сониягача амалга ошириладиган ҳужумлар сонидан бажариладиган техник-тактик ҳаракатлар сони ва самарадорлигига ҳатоликлар, бошга сонияда амалга ошириладиган ҳужумлардаги ҳатоликлардан юқорилигини аниқладик.

Шу асосида биз ўқув-машғулот жараёнига мусобақа шароитига мос бўлган машқларни танлаб олдик ва уларни айланма машғулот шаклида олиб бордик. Машғулотда ҳар бир станцияда ўйин давомида йўл қўйилган камчиликлар кўрсатиб ўтилган бўлиб, уларнинг аниқлиги даражасини шу орқали ошириш керак бўлди.

Тадқиқотдан сўнг назорат гуруҳи футболчилари тўпни шеригига ошириб беришда унчалик ўзгаришлар кузатилмади. Бунда 10 с – 6 (30) та, 20 с – 82 (45) та, 30 с – 73 (49) та, 30 с – 65 (48) та ва 50 с – 55 (41) тани қайд этдик. Тажриба гуруҳида натижа эса 10 с – 67 (39) та, 20 с – 83 (51) та, 30 с – 70 (53) та, 40 с – 64 (54) та ва 50 с – 55 (48) тани қайд этдик. Бундан кўришимиз мумкинки, назорат гуруҳи футболчиларининг натижалари ўзгармаганлигини, тажриба гуруҳида эса аксинча самарадорлик кўсаткичларида ўзгаришлар кўзга ташланди.

ундан ташқари жамовий техник-тактик ҳаракатларини бажаришда ҳам тажриба гуруҳи футболчиларида ижобий ўзгаришлар кузатилса ҳам назорат гуруҳининг футболчиларининг натижаларида бу ўзгаришлар кузатилмади.

Олинган натижалардан хулоса қиладиган бўлсак, ўқув-машғулот жараёнида ҳужум ҳаракатларни бошлаб, уларни яқунлашга қаратилган машқларни тўпга тез ва бир тегинишда амалга ошириш орқали бажартириш ўйин давомида ҳужумлар самарадорлигини ошишига олиб келар экан.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абидов Ш. У., Уматқулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ-МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
2. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
3. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
4. Исраилов Ш. Х., Абидов Ш. У. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ФУТБОЛ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ //Известия Вузов. – 2009. – №. 7. – С. 326.
5. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ

- //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
6. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O 'YIN DAVOMIDA TO 'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
7. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
8. Акромов Б. А. Защита луковичных овощей от вредителей в Узбекистане //Аграрная Россия. – 2021. – №. 9. – С. 18-20.
9. Акромов Б. А. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ПОСЕВАХ ЛУКА И ЧЕСНОКА В УЗБЕКИСТАНЕ //Актуальные проблемы современной науки. – 2020. – №. 3. – С. 78-81.
10. Akromov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
11. Bektorov O. Y. Analysis of the Tactical Actions of the Players of the Olympic National Team of Uzbekistan in the Asian Championship (U-23) //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 32-34.
12. Bobomuradov B. K. LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 46-47.
13. Разуваева И. Ю., Дачев О. В. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2017. – С. 333-336.
14. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
15. Бозоров С. Р., Олимжонов Б. ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҶИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 13-17.

16. Дачев О. В., Нигманов Б. Б. Развитие скоростно-силовых качеств у студентов в учебно-тренировочной группе //Молодой ученый. – 2017. – №. 7. – С. 195-197.
17. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
18. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
19. Игамбердиев О. Р. Причины возникновения мгд у спортсменов и пути лечение с помощью ЛФК //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-76.
20. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
21. Игамбердиев О. Р. Daily protein quantities for footballers //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 72-74.
22. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
23. Igamberdiyev O. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
24. Ирисбаев М. Т. и др. Особенности планирования физической подготовки футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 993-996.
25. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
26. Ismagilov D. K. Modern technologies for training gifted football players of pre-training and initial specialization groups, tutorial //USUPCS, Chirchic. – 2021.
27. Исмагилов Д. К. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КВАЛИЦИРОВАННЫХ И ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

- //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2022. – №. 8 (210). – С. 128-132.
28. Исмагилов Д. К. О методах оптимизации физического совершенствования студентов на базе спортивно-ориентированного физического воспитания //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2017. – №. 2 (144). – С. 89-92.
29. Кочкаров А. А., Исмагилов Д. К., Кошбахтиев И. А. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ В ГОДИЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ //Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. – 2018. – С. 338-340.
30. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
31. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
32. Кошбахтиев И. А., Дадабаев О. Ж., Ибрагимов Б. Б. Эффективность оптимизации планирования подготовки юных спортсменов по спортивным единоборствам //Актуальные проблемы совершенствования системы непрерывного физкультурного образования: Материалы IV международной научно-практической конференции. Грозный, 24 сентября 2020 года. – 2020. – С. 236.
33. Кочкаров А. А., Исмагилов Д. К., Кошбахтиев И. А. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ В ГОДИЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ //Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. – 2018. – С. 338-340.
34. МАХАМАДЖОНОВ Ф. Р. Оценка структуры соревновательной деятельности юных футболистов 13-17 лет //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 6-11.

35. Makhamadjonov F. R. THE STRUCTURE OF THE SPORTS ACTIVITIES MANAGEMENT OF" FC BUNYODKOR" //Инновационное развитие. – 2017. – №. 1. – С. 26-27.
36. Акрамов Б. Н. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 56-59.
37. Akramov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
38. Shayaxmitov R., Ikromov R. BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV GURUHI FUTBOLCHILARINING TEXNIK TAKTIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 248-255.
39. Хамдамов Р. М., Курязов Р. Особенности совершенствования технических элементов у футбольных вратарей //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2022. – Т. 7. – №. 46. – С. 152-155.
40. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
41. Adhamovich M. R. THE ANALYSIS OF LEVEL OF SPECIAL READINESS OF FOOTBALL PLAYERS OF" SUPERLEAGUE" OF UZBEKISTAN ON INDICATORS OF THEIR IMPELLENT ACTIVITY.
42. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
43. Моисеева М. В. МИНИ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДАРВОЗАГА ЗАРБА БЕРИШДАГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 521-526.
44. Моисеева М., Даулетмуратов А. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 197-204.
45. Бабичева И. В., Моисеева М. В. Совершенствование индивидуального подхода в обучении на основе динамики функционального состояния студенток //Вопросы науки и образования. – 2017. – №. 2 (3). – С. 104-106.
46. Бабичева И. В., Моисеева М. В. Совершенствование индивидуального подхода в обучении на основе динамики функционального состояния студенток //Вопросы науки и образования. – 2017. – №. 2 (3). – С. 104-106.

47. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TAHLIL QILISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
48. Мухаммадов М. Г. Оценка динамики метрологических показателей в развитии профессиональных квалификаций 13-14 летних молодых футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 107-109.
49. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
50. Pirmatov O. Z. DEPARTMENT IN MARKETING AND RESEARCH ACTIVITIES THROUGH THE ESTABLISHMENT OF PROFESSIONAL COMMERCIAL FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 47-48.
51. Pirmatov O. Z., Makhamadjonov F. R. COMMERCIALIZATION OF THE SECTOR CONTRIBUTES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 77-78.
52. Пирматов О. З. Политика ДЮФШ (детское юношеский футбольная школа) ФК" Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 5-1. – С. 166-168.
53. Пулатов С. Н., Шукурова С. С. Анализ Нагрузок, Направленных На Совершенствование Специальной Выносливости В Подготовке Футболистов 18-19 Лет //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-102.
54. Қутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАҚАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.
55. ҚУТЛИМУРАТОВ И. Х. ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 38-40.
56. Rahmonberdiyev E. B. THE SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 81-83.
57. Shaymardanov D. B. LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 101-102.
58. Akramov B. N., Shaymardanov D. B. Analysis and Improvement of Attacking Actions of Football Players //Nauchnyy al'manakh [Scientific Almanac]. – 2018. – №. 7-1. – С. 45.
59. Акрамов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 81-85.

60. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.
61. Turdibayev I., Karimov I. YOSH FUTBOLCHILARNI TEZKORLIK SIFATINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 285-292.
62. Хақимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
63. Юсупов Н. М. ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛАЛАРИДА БОЛАЛАР ФУТБОЛИНИНГ РИВОЖИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 51-53.
64. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М., Косимов Ф. А. АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 40-41.
65. Юсупов Н. М. СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН //Вестник университета. – 2021. – №. 3-4. – С. 75.
66. ЮСУПОВ Н. М., ДАВИДОВ Б. Б. ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ, ВЫСТУПАЮЩИХ В МОЛОДЕЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА //Фан-Спортга. – 2020. – №. 6. – С. 22-24.
67. Юсупов Н. М., Кошбахтиев И. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2020. – С. 330-332.
68. Мустафоева Н. А., Юсупов Н. М. ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 5-2 (86). – С. 77-78.
69. Нурматов М. Х. Скоростно-силовая подготовленность квалифицированных футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1028-1038.
70. Нурматов М. Х. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ //Молодой ученый. – 2020. – Т. 8. – С. 260.

71. Нурматов М. Х. Инновационные технологии совершенствования двигательного-координационных способностей юных вратарей //Молодой ученый. – 2020. – №. 8. – С. 260-262.
72. Нурматов М. Х. Инновационные технологии совершенствования двигательного-координационных способностей юных вратарей //Молодой ученый. – 2020. – №. 8. – С. 260-262.
73. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
74. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
75. Yuldashov M. R. RESEARCH OF THE METHODS OF IMPROVING THE SPECIAL COORDINATION OF YOUNG FEMALE FOOTBALLERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 4.

